

SUN'IY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQDAN FARQI

Suvonov Behruz Iskandar o'g'li

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti “Kompyuter tizimlari” kafedrası assistenti

Jamilova Sevinchbonu Salohiddin qizi

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektning ahamiyatliligi va unda noaniq mantiqni qo'llash haqida tushuncha, uning tamoyillari va noaniq mantiqning aniq mantiqdan farqlari aniq keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellektual tizim, noaniq mantiq, noaniq to'plam, tegishlilik funksiyasi, aniq mantiq, yumshoq hisoblash tizimi.

“*Sun'iy intellektual tizim*” tushunchasi turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha izohlanadi. Ammo umumiy tushuncha sifatida bir ma'noga keltirish mumkin:

Sun'iy intellektual tizim - bu qaror qabul qiluvchi shaxs ishtirokisiz qaror qabul qilish uchun intellektual yordamga ega bo'lgan axborot-hisoblash tizimidir[6].

Sun'iy intellektual tizimda qaror qabul qiluvchi shaxs ishtirokisiz ma'lum bir murakkab jarayonlarda aniq, ishonchli va inson ongi kabi qaror qabul qilishi uchun unda hisoblash intellekti mujassam bo'lishi kerak. Murakkab boshqarish tizimlarini yaratishda asosiy intellektual sohalaridan ya'ni sun'iy neyron tarmoqlari (*Eng. artificial neural networks*), tadrijiy hisoblash (*Eng. evolutionary computation*), genetik algoritmlar, asalari algoritmi, chumoli algoritmi, sun'iy immun tizimi va **noaniq mantiq**dan unumli foydalanish mumkin[1].

1994-yil Professor L Zoda tomonidan birinchi marotaba yumshoq hisoblash tushunchasi (*Eng. Soft computing*) fanga kiritilgan bo'lib, uning mohiyati an'anaviy qattiq hisoblash (*Hard computing texnologiyasi-ikkilik qiymat ya'ni 0 yoki 1 qiymat asosida ishlovchi tizim*) dan farqli ravishda, real dunyoning ko'p narsani o'z ichiga oluvchi noaniqlariga moslashishga mo'ljallanganligidan iborat. Yumshoq hisoblashning asosi sifatida **noaniq mantiq** tushunchasi qaraladi[2].

Noaniq mantiq 20-asr matematikasining eng katta yutuqlaridan biridir. Haqiqiy qiymatlari faqat to'g'ri (*True*) “1” qiymat yoki yolg'on (*False*) “0” qiymat bo'lishi mumkin bo'lgan klassik mantiqdan farqli o'laroq, noaniq mantiq oraliq haqiqiy qiymatlariga ega bo'lishi mumkin bo'lgan tushunchalar bilan ishlashga imkon beradi.

1-rasm. Aniq mantiq va noaniq mantiqlarning farqlanishi.

Noaniq mantiq ko‘plab sohalarda, jumladan, sun‘iy intellektual tizimlarni boshqarish, qaror qabul qilish, noaniqlik, ehtimolliklarni aniqlash boshqalarda qo‘llanilishi mumkin. Bu bizga aniq qiymatlar har doim ham qo‘llanilmaydigan real vaziyatlarda noaniqlik va ehtimollikni hisobga olishga imkon beradi.

Noaniq mantiq noaniq to‘plamlardan iborat bo‘ladi. Noaniq to‘plam atamasi birinchi marta 1965 yilda AQSHning Berkli universiteti professori Lotfi A. Zadeh “Noaniq to‘plamlar” nomli maqola chop etganida paydo bo‘lgan.

2-rasm. Oddiy to‘plam va noaniq to‘plam ifodalanishi.

Noaniq to‘plam klassik mantiqdagi “xarakterli funktsiya” tushunchasiga mos keladigan **“tegishlilik funksiyasi”** yordamida aniqlanadi.

Aytaylik, biz “o‘rtacha bo‘yli” odamlar to‘plamini aniqlamoqchimiz. Klassik mantiqda biz o‘rtacha balandlikni 1,60 m dan 1,80 m gacha deb hisoblashimizni aniqlashimiz kerak. Bu holatda tegishlilik funktsiya 3-rasmda berilgan balandlik oralig‘idan tashqari hamma holatlarda “0” qiymatni va agar balandlik belgilangan balandlikka mos kelsa “1” qiymatni beradi.

3-rasm. O‘rtacha buyli odamlarning aniq to‘plamda tegishlilik funksiyasi.

Noaniq mantiqda har bir mumkin bo‘lgan balandlik 0 dan 1 gacha bo‘lgan qiymatlarni qabul qiladigan “o‘rtacha balandlikdagi” odamlarning noaniq to‘plamiga “tegishlilik funksiyasi” sifatida ifodalanadi. “O‘rtacha balandlikdagi” odamlarning noaniq to‘plami tegishlilik funksiyasi yordamida belgilanadi, bu holda [0;1] diapazonida istalgan qiymatlarni qabul qilishi mumkin.

4-rasm. O‘rtacha buyli odamlarning noaniq to‘plamda tegishlilik funksiyasi.

Noaniq mantiq ko‘pincha to‘rt komponentga ega deb ta’riflanadi:

1. **Fazzifikatsiyalash.** Muayyan kirish qiymatlarini ular qanchalik mos kelishiga qarab noaniq to‘plamlar tegishlilikiga aylantirish jarayoni.
2. **Noaniq mahsuliy qoidalar bazasi / bilimlar bazasi.** Ushbu komponentda “Agar-U holda” qoidalariga amal qilgan bilimlar bazasidan foydalangan holatda qaror qabul qilish amali bajariladi.

2.4-rasm. Noaniq mantiq asosiy komponent strukturasi.

3. **Mantiqiy yechimni shakllantirish bloki (Xulosa qilish usuli).** Kirish o‘zgaruvchilarining noaniq to‘plamlarga tegishlilik darajasi va batafsil noaniq qoidalarga ko‘ra yakuniy noaniq xulosani olish usuli hisoblanadi.

4. Defazzifikatsiyalash. Noaniq xulosalarni batafsil chiqish aniq qiymatlariga aylantirish jarayoni.

Sun’iy intellektual tizimlarda noaniq mantiqning ahamiyatliligi.

Sun’iy intellektual tizimlarda noaniq mantiq mashinalarni yanada aqlli va vazifalarni yanada samarali va ishonchli bajarishga qodir qiladigan ilg’or texnologiyalarni o‘z ichiga oladi. Noaniq mantiq aqlli ilovalar va tizimlarda ularni yanada aqlli qilish va insonga o‘xshash tarzda fikr yuritish va o‘zini-o‘zi boshqarish, rostdash imkonini berish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, ko‘p hollarda noaniq mantiq yanada mustahkam, ishonchli, samarali va moslashuvchan tizimlarni yaratish uchun klasterlash usullari, chuqur o‘rganish yoki sun’iy neyron tarmoqlar kabi boshqa intellektual tizim usullari bilan birlashtiriladi. Noaniq mantiq noaniqlik va murakkablikni bartaraf etishda ustun bo‘lsa-da, u aniqlik va hisoblash talablari nuqtai nazaridan muvozanatli qo‘llanilishi zarurligini ta’kidlab o‘tadi. Moslashuvchan va intuitiv tabiati bilan noaniq mantiq avtomobil va maishiy elektronikadan tortib mahalliy tovarlar va atrof-muhit nazoratigacha bo‘lgan turli sohalarda turli xil ilovalarni topadi va uning ko‘p qirraliligini namoyish etadi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, sun’iy intellektidagi noaniq mantiq insoniy fikrlash va mashinaning aniqligi o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etish yo‘lidagi muhim qadam bo‘lib, sun’iy intellekt tizimlarida yanada nozik va moslashuvchan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Noaniq mantiqni ishlab chiqish va joriy etish rivojlanishda davom etmoqda, uning cheklovlarini bartaraf etishga va boshqa sun’iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashuvini yaxshilashga qaratilgan doimiy tadqiqotlar va innovatsiyalar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.R. Yusupbekov, R.A. Aliyev, R.R. Aliyev, A.N. Yusupbekov “Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish.” (Darslik); «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent-2015. 572 bet .

2. Abduqodirov, A. A., Yusupbekov, A. N., Suvonov, B. I., & Toshtemirov, R. T. (2022). TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONINING INTELLEKTUALLASHTIRILGAN BOSHQARUVIDA NOANIQ MANTIQ ASOSIDAGI MODEL DAN FOYDALANGAN HOLDA NAZORAT QILISH. *Инновационные подходы, проблемы, предложения и решения в науке и образовании*, 1(1), 100-108.

3. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O ‘ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO ‘NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).

4. Sunatov, J. R. (2023, December). TA’LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: “Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”* (Vol. 1, No. 01).

5. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 73-79.

6. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 168-172.

7. Murodullo o‘g‘li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.

8. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(4), 72-76.